

Revista de Ciencias Sociales

50 *Años*
ANIVERSARIO

Influencia de la situación laboral parental en el acompañamiento de las tareas escolares en España

Hernández Prados, M^a Ángeles*
Álvarez Muñoz, José Santiago**
Gil Noguera, Juan Antonio***

Resumen

Varios de los asuntos escolares, junto a los de otros ámbitos, de los menores se ven alterados por el ámbito laboral de los progenitores limitando las posibilidades de atención, especialmente, el caso de las tareas escolares, realizadas normalmente en el hogar. Esta investigación descriptiva-inferencial, transversal y cuantitativa tiene el objetivo de identificar, desde la percepción parental, la influencia de la situación laboral en el acompañamiento de tareas escolares. Hay una muestra de 1.787 familias españolas con hijos e hijas en educación infantil, primaria y secundaria que han participado cumplimentando un cuestionario ad hoc a partir del cual se extrajeron datos descriptivos e inferenciales a través del parámetro Kruskal-Wallis y d de Cohen. Los resultados señalan diferencias significativas en la dificultad de las tareas escolares en ambos géneros, padre y madre, a favor de aquellos que están a jornada completa; la mejora de las relaciones familiares como beneficio, la incapacidad académica como obstáculo y un incremento de efectos positivos tras la pandemia, resaltan como aspectos más identificados por progenitores que están en desempleo. Por lo cual, se pone de manifiesto la necesidad de reconvertir las políticas laborales no sólo en pro de la actividad económica sino también de la vida familiar.

Palabras clave: Familia; tareas escolares; conciliación familiar-laboral; padres; acompañamiento.

* Doctora en Pedagogía. Profesora Titular del Departamento Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Murcia, Murcia, España. E-mail: mangeles@um.es ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3617-215X>

** Doctor en Educación. Profesor Asociado de la Facultad de Educación en la Universidad de Murcia, Murcia, España. E-mail: josesantiago.alvarez@um.es ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9740-6175>

*** Doctorando en Educación en la Universidad de Murcia, Murcia, España.. Maestría en Formación del Profesorado. Orientador Educativo en la Consejería de Educación de Murcia, Murcia, España. E-mail: juanantonio.gil@um.es ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3384-0607>

Influence of the parental work situation on the follow-up of schoolwork in Spain

Abstract

Several of the school affairs, along with those in other areas, of minors are altered by the parents' work environment, limiting the possibilities of attention, especially in the case of schoolwork, normally carried out at home. This descriptive-inferential, transversal and quantitative research has the objective of identifying, from parental perception, the influence of the work situation on the follow-up of school tasks. There is a sample of 1,787 Spanish families with sons and daughters in early childhood, primary and secondary education who have participated by completing an ad hoc questionnaire from which descriptive and inferential data were extracted through the Kruskal-Wallis parameter and Cohen's *d*. The results indicate significant differences in the difficulty of schoolwork in both genders, father and mother, in favor of those who are full-time; the improvement of family relationships as a benefit, academic inability as an obstacle and an increase in positive effects after the pandemic stand out as aspects most identified by parents who are unemployed. Therefore, the need to reconvert labor policies not only in favor of economic activity but also of family life is evident.

Keywords: Family; homeworks; family-work conciliation; parents; accompaniment.

Introducción

Sin eludir la responsabilidad que los progenitores tienen en la educación de los menores, esta no puede limitarse a la escolaridad, pues el proceso de construcción identitaria y personal requiere de una educación para la vida, y en la vida. Los niños deben cosechar experiencias que le garanticen ciertos aprendizajes sociocompetenciales y las familias deben velar también por favorecer su adquisición.

En este sentido, algunos estudios recientes señalan la importancia de garantizar experiencias de ocio de calidad en la unidad familiar (Hernández-Prados y Álvarez, 2023), que ayuden a establecer relaciones paterno-filiares, saludables, discernidas, que compensen el estrés y clima negativo que se generan durante la realización de las tareas para casa (Pressman et al., 2015).

Asimismo, se echa en falta estudios sobre las dificultades de conciliación y el impacto que genera en el acompañamiento

de las tareas escolares. De ahí que el presente trabajo tenga el objetivo principal de identificar, desde la percepción parental, la influencia de la situación laboral en la labor de supervisión y acompañamiento de las tareas escolares.

1. Fundamentación teórica

1.1. La parentalidad positiva

Ejercer el rol positivo de parentalidad, desde un posicionamiento ético que elude a la responsabilidad, y que permita acompañar en las demandas, no solo de los centros educativos (participación familiar), sino también de las necesidades educativas de los hijos (implicación familiar, aspecto que aglutina los deberes escolares) requiere, por un lado, de un tiempo presente y disponible; por otro, donado y compartido, sabiendo que lo segundo no es posible sin lo primero.

La parentalidad positiva incluye

multitud de aspectos como la autoestima, la empatía o la escucha, según la Escala de Competencias Parentales Emocionales y Sociales para Madres (Martínez-González, Iglesias-García y Pérez-Herrero, 2021); o la implicación familiar, afecto y reconocimiento, comunicación y control del estrés, así como actividades compartidas, según la Escala de Apoyo Parental *Online* (Suárez et al., 2022); que pueden aglutinarse en competencias vinculares, formativas, protectoras y reflexivas según la Escala de Parentalidad Positiva creada por Gómez y Muñoz (Bernal-Ruiz et al., 2018); y contribuye a generar un clima motivacional basado en el afecto, comunicación, apoyo, disciplina, expectativas, valoración y participación escolar (Del Prado, Alonso-Tapia y Simón, 2021).

Esta breve aproximación al constructo, evidencia, por un lado, competencias esenciales para las relaciones intrafamiliares y para el acompañamiento educativo escolar, especialmente en las tareas para casa; y, por otro, las competencias emocionales para lidiar resilientemente con los problemas.

1.2. Tareas escolares y su conciliación

Las obligaciones laborales y asistenciales a las que han de hacer frente los padres y madres, junto al desinterés que despiertan los deberes escolares, limitan el tiempo para atender las necesidades educativas de los menores y realizar el acompañamiento en el estudio (Bailén y Polo, 2016), generando malestar emocional (agotamiento, conflictos, incomodidad, cansancio, ansiedad, entre otros) en los progenitores, asociado, en la mayoría de ocasiones, al no cumplimiento de su responsabilidad parental y carecer del apoyo necesario (Pozzoli, Gini y Scrimin, 2022).

En palabras de Andreucci-Annunziata, Mansilla-Turra y Montecino-Ávila (2021): “Las extensas jornadas de trabajo y de traslado (...) precipitan en múltiples conflictos relacionales que afectan sus competencias reflexivas y han constituido un impedimento para ejercer de mejor forma su rol parental” (p.

185); lo cual en muchas ocasiones puede llegar a generarles estrés y desarrollar el síndrome de burnout (Martínez et al., 2022; Requejo et al., 2023).

De esta manera, lo laboral puede convertirse en el principal obstáculo en lo familiar, afectando significativamente al potencial educativo de las poblaciones inmigrantes, y más específicamente, a las madres activas, quienes se enfrentan al dilema de ejercer el cuidado de los hijos, rol tradicionalmente asignado, con el desempeño profesional en un mercado cada vez más competitivo y excluyente (Fernández-García, García-Pérez y Rodríguez-Pérez, 2016; Delfin-Ruiz et al., 2021).

Se demuestra que, pese a los avances en las políticas de conciliación, persisten los estereotipos, pues, tal y como identifican Hernández-Prados y Gil-Noguera (2022) en su estudio, un tercio de las madres españolas con estudios superiores son inactivas laboralmente y se dedican exclusivamente a la crianza.

Ante esta incapacidad de gestionar resilientemente las dificultades de conciliación y los conflictos ocasionados por los deberes escolares, se demanda capacitación competencial parental. De ahí que se fomente el desarrollo de programas formativos, contenido *online*, libros de autoayuda, guías parentales, entre otros recursos (Torío et al., 2022). Pero, lamentablemente, con mayor frecuencia de lo deseable, pese al incremento de gasto económico que supone, las familias delegan en otros, “argumentando que han olvidado contenidos, que adolecen de paciencia y/o de formación pedagógica para poder proporcionar una ayuda eficiente” (Fernández, Pérez y Sánchez, 2021, p. 475).

De esta forma, se sitúa la relación paterno-filial en una dimensión ético-educativa, concretamente desde la perspectiva levinasiana, en el que el otro, el menor, se concibe como ser vulnerable, necesitado de una respuesta educativa que pasa necesariamente por la acogida, reconocimiento, escucha activa, así como de alguien que se haga cargo de lo que es, lo que debe ser y no ser (Hernández, 2014; Ortega, 2016). En relación con las

tareas académicas, el aprovechamiento escolar de los niños aumenta significativamente en función de la disponibilidad de los padres a pasar tiempo con los hijos y de la calidad de la interacción (Cladellas et al., 2017). Se trata de mostrar una solidaridad compasiva respecto a la cantidad y grado de dificultad que entraña la tarea, teniendo así lazos de heteronomía entre los miembros de la unidad familiar.

En este sentido, la mayoría de estudiantes que reciben el apoyo de la familia en lo referente a los deberes escolares, se sienten reconocidos-acogidos y valoran afectivamente la preocupación de sus familias, pero cuando se trata de contenidos complejos que entrañan una dificultad elevada no solo para los menores, los progenitores se sienten impotentes y recurren a la ayuda de terceros (Andreucci-Annunziata et al., 2021). De hecho, “casi la mitad del alumnado de educación primaria tiene dificultades para seguir el ritmo de las tareas y no puede resolverlas por completo de manera autónoma” (Fernández et al., 2021, p. 475).

Por tanto, aunque pueda resultar aparentemente contradictorio, la ansiada autonomía como finalidad educativa parental solo es posible desde la heteronomía, puesto que no existe el sujeto ahistórico, universal, abstracto y descontextualizado, y mucho menos en un escenario convivencial como el familiar. Incluso el modelo de afrontamiento de los deberes escolares se transfiere educativamente de padres-madres a hijos, tal y como ha sido puesto de manifiesto en otros trabajos (Hernández-Prados y Gil-Noguera, 2022). Es más, la conducta prosocial de ayuda a los otros es incentivada tempranamente por las familias, estableciendo de este modo una relación entre las competencias parentales formativas y las funciones ejecutivas como la resiliencia (Bernal-Ruiz et al., 2018).

1.3. Estado del arte

Hasta el momento, las investigaciones referidas a la cantidad de deberes defienden una relación directamente proporcional entre

estos y el rendimiento académico, de modo que cuanto más, mejor (Suárez et al., 2022), pero recientemente existe cierta resistencia a los deberes y está siendo cuestionada su eficiencia y eficacia. Sin embargo, se echa en falta una mayor consideración de variables familiares como las expectativas escolares, el nivel competencial parental, el modelo relacional paterno-filial, participación familiar en los centros educativos, entre otros, como condicionantes del comportamiento ante los deberes y del éxito académico (Bernal-Ruiz et al., 2018).

En esta necesaria e imprescindible relación familia-escuela, hay que centrarse en la dimensión de implicación que contempla el acompañamiento en el estudio y tareas para casa, sin desmerecer el resto de aspectos más propios de la participación familiar. Así pues, “se manifiesta en el tiempo y la paciencia con la que los padres apoyan a sus hijos en sus deberes o trabajos escolares, en el propio interés que muestren los padres en el aprendizaje” (Del Prado et al., 2021, p. 331). Evidentemente, todo ello no es posible sin tiempo de vida familiar, ni formación específica que oriente las actuaciones a desarrollar en el interior de la misma.

Crear que el hogar puede sustituir a la escuela y las familias a los docentes ha sido un planteamiento erróneo que obvia las limitaciones temporales asociadas a la necesidad de empleo de los dos miembros de la pareja (Roger-García, 2020). El tiempo de vida en familia se ha reducido considerablemente, entre otros factores, por el encarecimiento vital, las condiciones de acceso a las viviendas, las extensas jornadas laborales y las insuficientes políticas de conciliación. Se resta presencia en la función educativa, comunicación y control, restringiendo el acompañamiento parental al retorno vespertino y tardío (Andreucci-Annunziata et al., 2021), adquiriendo un carácter anecdótico-puntual, y en ocasiones precipitado, cuando debería ser un tiempo de convivencia familiar.

Calcular el tiempo que requiere finalizar los deberes escolares es difícil y relativo, puesto que depende de múltiples variables,

pero especialmente de la dificultad que entrañan (Fernández-Freire, Rodríguez-Ruiz y Martínez-González, 2019), y del tipo y forma de organizar y presentar la tarea (Rosário et al., 2019). Igualmente, las circunstancias socioeconómicas, los recursos materiales y competenciales para el acompañamiento parental en el estudio y tareas académicas difiere de unas familias a otras, aspecto que se evidenció alarmantemente durante el confinamiento (Rogeró-García, 2020; Fernández et al., 2021), dejando constancia de una creciente desigualdad de oportunidades de aprendizaje (Bonal y Gonzalez, 2021).

2. Metodología

El diseño metodológico de este estudio se caracteriza por ser descriptivo-inferencial, transversal (ex-post facto) y de corte cuantitativo por medio del uso del cuestionario de forma telemática para indagar sobre un fenómeno socioeducativo concreto: La situación de los deberes escolares de acuerdo a la condición laboral de los padres.

2.1. Población y muestra

El establecimiento de la población que conformó la muestra fue realizado bajo un sistema de muestreo probabilístico aleatorio simple. Se partió de una población universo de 6.041.987 de estudiantes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, de acuerdo a los documentos estadísticos elaborados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional (2021), la cual, desde un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%, se establece que, para poder generalizar los datos, se ha de obtener la participación de un mínimo de 385 participantes. En este caso, familias con hijos e hijas cursando Educación Infantil, Primaria o Secundaria en un centro educativo (público, privado o concertado) del ámbito estatal español.

Tras el procedimiento de investigación, en el que se aplicó el cuestionario en varias

rondas, se obtuvo una muestra total de 1.787 familias colaboradoras; no obstante, en la mayoría de los casos era contestado por las madres (67,55%) siendo escasas las ocasiones en las que ambos progenitores lo cumplimentaban juntos (7,89%).

En relación con las variables académicas, las familias con alumnos en Educación Primaria son las más presentes con un 48,7%, seguidas por las de Educación Secundaria Obligatoria (36,2%) y, como las menos presentes, aquellas que tienen a sus hijos o hijas en la etapa de Educación Infantil (15,1%). Los centros públicos son los más presentes entre la muestra participante, con un 80,1%, siendo bastante inferior a los que acuden a los centros educativos de titularidad privada-concertada (19,9%).

Analizando los datos sociodemográficos de los progenitores, tanto padres como madres, más de la mitad, tienen un nivel académico universitario, aunque la proporción es mayor en las mujeres (65,5%). En lo laboral, las madres tienen una tasa de paro superior (26,0%) frente a los padres (13,0%), constando, por tanto, un perfil más activo de los hombres en lo que al trabajo remunerado se refiere. En el caso de la nacionalidad, la mayoría también son de nacionalidad española, únicamente un 9,8% y un 9,2% de padres y madres, son procedentes del extranjero. Por último, la familia nuclear es la estructura más común (78,6%) bastante más diferenciada que el resto de tipologías: Monoparental (9,7%), extensa (7,6%), y ensamblada (4,1%).

2.2. Instrumento de recogida de información

Para la obtención de información, de acuerdo a los objetivos de investigación planteados, se diseñó y elaboró un cuestionario titulado: “El afrontamiento de las tareas escolares en la familia”. Este está conformado por dos partes, en primer lugar, aparece una serie de cuestiones sociodemográficas, analizando en este estudio la situación laboral de los padres, y, en segundo y último lugar, 43 ítems agrupados en siete dimensiones; no

obstante, en este artículo, se analizan cuatro de ellas, que contemplan un total de 24 enunciados, estas son: Cantidad, dificultad y frecuencia (cinco *ítems*), beneficios (seis *ítems*), malestar emocional (seis *ítems*), y cambios (siete *ítems*). Estos eran cumplimentados en una escala Likert de uno a cuatro con la siguiente relación de valores: Nada, poco/algo, bastante o mucho.

En relación a la elaboración de este instrumento, se siguió un proceso que contempla dos partes, inicialmente, una búsqueda bibliográfica sistemática y, posteriormente, una validación de expertos, dotando de validez al contenido del instrumento definitivo. En cuanto a los datos psicométricos, desde los estadísticos Alfa de Cronbach y Omega de McDonald, que muestran la confiabilidad del instrumento, se aprecian valores altos o aceptables tanto a nivel general ($\alpha=,922$; $\omega=,954$) como por dimensiones: Cantidad, dificultad y frecuencia ($\alpha=,743$; $\omega=,807$), beneficios ($\alpha=,847$; $\omega=,896$), cambios tras la pandemia ($\alpha=,911$; $\omega=,947$), y desgaste emocional ($\alpha=,830$; $\omega=,866$).

2.3. Procedimiento

El proceso de recolección de datos se realizó en el mes de junio del año 2020 tras el cierre del confinamiento, contactando previamente, por medio de vía telemática, con 50 instituciones educativas de cada comunidad autónoma española (16), enviando la siguiente información: El proyecto de investigación, la hoja de consentimiento informado y la ficha de consideraciones éticas de la investigación.

Aquellos centros que mostraron predisposición por participar, recibieron el enlace de acceso al cuestionario *online* para su posterior distribución a las familias de los estudiantes matriculados. Todo el proceso se desarrolló siguiendo los parámetros éticos de la normativa 8.2 de la APA y respetando la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, sobre Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, y

los estándares éticos de la Declaración de Helsinki.

2.4. Análisis de datos

La información obtenida a través del cuestionario fue vaciada en el programa estadístico SPSS *Statistics* versión 25. Una vez fue transferida la información, se realizaron los estadísticos relacionados con la validez y confiabilidad del instrumento, estas son: AFC, AFE, Alfa de Cronbach y Omega de McDonald. Acto seguido, en relación con los objetivos de la investigación, se aplicaron los estadísticos de contraste entre los grupos definidos por la variable de situación laboral de padres y madres.

Inicialmente, con la finalidad de determinar qué parámetros se han de utilizar, se aplicó la prueba de normalidad en la que, a través del *test* Kolmogorov-Smirnov ($p < .001$) y la prueba de Levene ($p < .005$), se determinó que no se cumplía el principio de normalidad e igualdad de varianzas y, por lo tanto, se debía de utilizar estadística no paramétrica. En este caso, dado que la variable sociodemográfica para el contraste (situación laboral, padres) tiene más de dos categorías (no dicotómica) se eligió la prueba H de Kruskal-Wallis, estableciendo un nivel de significación estadística de ,050.

3. Resultados y discusión

Atendiendo a la primera dimensión estudiada, observando los datos que se plasman en la Tabla 1, únicamente se hallan diferencias significativas en lo que respecta a la dificultad de las tareas tanto en los padres ($p=,047$) como en las madres ($p=,016$). De forma específica, por un lado, atendiendo a los valores del rango promedio, en el caso de los padres, aquellos que están a jornada completa, sin trabajo o en ERTE encuentran más dificultad que los que se hallan en situación de trabajo a dedicación parcial.

Tabla 1
Estadísticos de contraste percepción familiar de la cantidad, dificultad y frecuencia de las tareas escolares en función de la situación laboral de padres y madres

Ítem	Categoría	Situación laboral padres			Situación laboral madres		
		N	Rango promedio	Sig.	N	Rango promedio	Sig.
Cantidad de tareas escolares	Sin trabajo/ en paro	223	838,33	0,413	468	860,86	0,144
	Jornada parcial	135	853,82		247	889,21	
	Jornada completa	1.130	871,30		816	903,06	
	ERTE	229	821,47		229	830,84	
Dificultad de tareas escolares	Sin trabajo/ en paro	223	852,33	0,047*	468	862,87	0,016*
	Jornada parcial	135	758,11		247	889,63	
	Jornada completa	1.130	867,88		816	943,79	
	ERTE	229	881,14		229	815,76	
Frecuencia tareas escolares grupales	Sin trabajo/ en paro	223	856,52	0,633	468	868,88	0,827
	Jornada parcial	135	835,85		247	892,70	
	Jornada completa	1.130	856,34		816	879,33	
	ERTE	229	888,21		229	895,26	
Frecuencia tareas escolares individuales	Sin trabajo/ en paro	223	843,78	0,757	468	847,24	0,077
	Jornada parcial	135	831,29		247	911,24	
	Jornada completa	1.130	861,26		816	902,04	
	ERTE	229	878,98		229	838,54	
Frecuencia tareas escolares digitales	Sin trabajo/ en paro	223	800,89	0,234	468	860,65	0,567
	Jornada parcial	135	890,19		247	885,26	
	Jornada completa	1.130	865,22		816	895,88	
	ERTE	229	866,50		229	861,11	

Nota: * p< ,050 ** p<,010

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Por otro lado, desde la perspectiva maternal, aquellas que se encuentran trabajando, ya sea parcial o a jornada completa, identifican un mayor nivel de dificultad en las tareas escolares que aquellas en situación de desempleo o ERTE. En el resto de los *ítems* no se alcanza el valor de significación mínimo ($p < .050$), por lo cual, no se identifican diferencias significativas (ver Tabla 1).

De acuerdo a los valores estadísticos

expuestos en la Tabla 2, se pueden apreciar más *ítems* con valores de significación desde la situación de los padres que la de las madres. En el caso parental, tanto el aprendizaje ($p=.000$) y el rendimiento como los hábitos de estudio ($p=.007$), los padres que están sin trabajo o a jornada completa son los que valoran de forma significativa, en comparación, especialmente, con los que están a jornada parcial y, también, aquellos en ERTE.

Tabla 2
Estadísticos de contraste percepción familiar de los beneficios de las tareas escolares en función de la situación laboral de padres y madres

Ítem	Categoría	Situación laboral padres			Situación laboral madres		
		N	Rango promedio	Sig.	N	Rango promedio	Sig.
Aprendizaje y rendimiento	Sin trabajo/ en paro	223	885,28	0,000**	468	900,37	0,537
	Jornada parcial	135	708,99		247	865,66	
	Jornada completa	1.130	873,91		816	867,41	
	ERTE	229	848,26		229	902,55	
Relaciones interpersonales	Sin trabajo/ en paro	223	881,23	0,104	468	904,80	0,285
	Jornada parcial	135	790,57		247	901,02	
	Jornada completa	1.130	853,65		816	858,19	
	ERTE	229	904,09		229	888,22	
Hábitos de estudio	Sin trabajo/ en paro	223	874,88	0,007**	468	885,05	0,986
	Jornada parcial	135	761,37		247	873,59	
	Jornada completa	1.130	879,72		816	878,27	
	ERTE	229	798,87		229	886,60	
Actitud hacia la escuela	Sin trabajo/ en paro	223	901,71	0,249	468	895,76	0,118
	Jornada parcial	135	821,76		247	907,93	
	Jornada completa	1.130	862,55		816	851,57	
	ERTE	229	821,83		229	922,79	
Curiosidad e investigación	Sin trabajo/ en paro	223	913,88	0,154	468	909,97	0,064
	Jornada parcial	135	798,46		247	860,10	
	Jornada completa	1.130	856,31		816	854,68	
	ERTE	229	854,53		229	934,30	

Cont... Tabla 2

Relaciones familiares	Sin trabajo/ en paro	223	922,20	0,042*	468	921,76	0,004**
	Jornada parcial	135	823,01		247	868,78	
	Jornada completa	1.130	841,70		816	841,13	
	ERTE	229	904,03		229	949,12	

Nota: * p<,050 ** p<,010

Fuente: Elaboración propia, 2023.

En cuanto al *ítem* de la mejora de las relaciones familiares, se hallan percepciones estadísticamente significativas en función de la situación laboral del padre (p=,042) y la madre (p=,004), desde ambas figuras, los padres sin trabajo identifican más este beneficio que aquellos en situación laboral activa o de ERTE. Por el contrario, la mejora de las relaciones interpersonales, la actitud hacia la escuela y el fomento a la curiosidad y la investigación no contienen diferencias significativas de medias.

Una vez comentados los beneficios, resulta el momento de mostrar los resultados

respecto de la identificación de obstáculos en función de la situación laboral de los padres (véase Tabla 3).

En primer lugar, respecto al bajo nivel académico parental para afrontar las tareas escolares, se hallan diferencias significativas en relación con la situación laboral de los padres (p=,009) y las madres (p=,000), siendo, en ambos casos, los que no tienen estudios aquellos que perciben significativamente más este obstáculo en comparación con el resto de categorías de la variable de la situación laboral.

Tabla 3

Estadísticos de contraste percepción familiar de los obstáculos de las tareas escolares en función de la situación laboral de padres y madres

<i>Ítem</i>	Categoría	Situación laboral padres			Situación laboral madres		
		N	Rango promedio	Sig.	N	Rango promedio	Sig.
Incomodidad	Sin trabajo/ en paro	223	836,18	0,195	468	903,93	0,225
	Jornada parcial	135	798,11		247	915,48	
	Jornada completa	1.130	875,40		816	866,56	
	ERTE	229	836,18		229	844,55	
Agotamiento	Sin trabajo/ en paro	223	824,83	0,096	468	895,94	0,117
	Jornada parcial	135	804,26		247	932,76	
	Jornada completa	1.130	879,43		816	868,81	
	ERTE	229	823,72		229	834,23	

Cont... Tabla 3

Alcance académico parental	Sin trabajo/ en paro	223	931,33		468	960,92	0,000**
	Jornada parcial	135	799,02	0,009**	247	932,75	
	Jornada completa	1.130	848,64		816	809,80	
	ERTE	229	875,06		229	911,74	
Conflicto	Sin trabajo/ en paro	223	841,83		468	892,97	0,215
	Jornada parcial	135	817,61	0,288	247	928,26	
	Jornada completa	1.130	873,81		816	860,46	
	ERTE	229	827,04		229	874,93	
Tiempo	Sin trabajo/ en paro	223	847,58		468	914,89	0,007**
	Jornada parcial	135	794,53	0,255	247	951,28	
	Jornada completa	1.130	873,15		816	847,61	
	ERTE	229	838,29		229	851,06	

Nota: * $p < ,050$ ** $p < ,010$

Fuente: Elaboración propia, 2023.

En segundo y último lugar, con relación a la falta de tiempo, únicamente es significativo desde la figura de la situación laboral de la madre ($p = ,007$), siendo las madres sin trabajo o a jornada parcial las que perciben más este obstáculo que las que están a jornada completa o en ERTE. En el resto de los obstáculos no hay diferencias significativas de medias de acuerdo a la situación laboral de los progenitores al no alcanzar el valor mínimo ($p = ,050$).

Por último, tal y como se aprecia en la

Tabla 4, se exponen los resultados respecto a los cambios identificados, tras el periodo de confinamiento por la pandemia en cuestión, de las tareas escolares desde la percepción parental. Tanto la situación laboral de la madre ($p = ,035$) como la del padre ($p = ,022$), resultan una variable de significación en la promoción de los efectos positivos, este es significativamente más percibido por los padres y las madres que están sin trabajar que aquellos que se hallan en el resto de categorías laborales.

Tabla 4
Estadísticos de contraste percepción familiar de los cambios de las tareas escolares en función de la situación laboral de padres y madres

Ítem	Categoría	Situación laboral padres			Situación laboral madres		
		N	Rango promedio	Sig.	N	Rango promedio	Sig.
Diversificación actividades	Sin trabajo/ en paro	223	837,06		468	893,99	0,326
	Jornada parcial	135	931,81	0,277	247	899,99	
	Jornada completa	1.130	855,05		816	858,31	
	ERTE	229	856,93		229	910,96	

Cont... Tabla 4

Aumento de Tiempo	Sin trabajo/ en paro	223	819,55	0,297	468	902,99	0,706
	Jornada parcial	135	831,62		247	878,95	
	Jornada completa	1.130	874,67		816	870,65	
	ERTE	229	836,24		229	871,31	
Aumento Cantidad	Sin trabajo/ en paro	223	829,16	0,377	468	900,48	0,478
	Jornada parcial	135	807,61		247	904,72	
	Jornada completa	1.130	870,69		816	869,19	
	ERTE	229	860,68		229	853,87	
Promoción Efectos positivos	Sin trabajo/ en paro	223	944,56	0,022*	468	933,58	0,035*
	Jornada parcial	135	812,31		247	854,81	
	Jornada completa	1.130	851,44		816	857,10	
	ERTE	229	840,51		229	883,12	
Grado de Competencias	Sin trabajo/ en paro	223	899,16	0,303	468	889,13	0,821
	Jornada parcial	135	810,59		247	899,91	
	Jornada completa	1.130	852,92		816	870,37	
	ERTE	229	878,42		229	878,03	
Generación de Malestar emocional	Sin trabajo/ en paro	223	865,79	0,705	468	905,60	0,384
	Jornada parcial	135	837,35		247	896,06	
	Jornada completa	1.130	866,06		816	859,46	
	ERTE	229	830,33		229	887,39	
Medidas de apoyo y atención	Sin trabajo/ en paro	223	882,95	0,571	468	936,99	0,016*
	Jornada parcial	135	815,38		247	828,54	
	Jornada completa	1.130	862,11		816	867,63	
	ERTE	229	846,03		229	866,97	

3.1. Influencia de la situación laboral en la labor de supervisión y acompañamiento de las tareas escolares: Discusión

Los resultados obtenidos en la actual investigación confirman la inferencia de la presencia parental en el mercado laboral

respecto a la atención de las tareas escolares de los menores. Este hallazgo coincide con lo señalado anteriormente por diversos autores que constatan que el incremento en horas de la jornada laboral ha tenido consecuencias negativas en la organización familiar y en la vida académica de los menores (Cladellas et al., 2017). Algunas familias, en las que

trabajan ambos progenitores, no tienen tiempo para apoyar a su hijo o hija en su estudio y tareas académicas (Fernández-Freire et al., 2019).

Más específicamente, tanto padres como madres reconocen un mayor grado de dificultad en la realización de las tareas por parte de sus hijos conforme aumenta el tiempo de ocupación laboral. De modo que, los datos confirman lo señalado anteriormente por Bempechat (2019). Sin embargo, y en contraposición a lo expuesto por Suárez et al. (2022), no se han obtenido diferencias estadísticamente significativas en lo que respecta a la percepción de la cantidad de tareas en función de la situación laboral.

Quizás, la situación de avalancha de deberes digitalizados descrita por Magalhães et al. (2020); los recortes de contenido recomendados desde la administración educativa para evitar mayor malestar emocional (Muñoz y Lluch, 2020); y el hecho de teletrabajar (Gil-Noguera, Hernández-Prados y Álvarez-Muñoz, 2023), ha incidido en mostrar una percepción menos diferenciada. Asimismo, tampoco se aprecian diferencias en lo referente a la tipología de deberes: Individual, colectivo o digital.

Las tareas se mantienen como recurso bajo la supuesta mejora del rendimiento académico, lo que a su vez se encuentra condicionado por la situación laboral parental. De modo que, cuando al menos uno de los dos progenitores sigue un horario laboral estándar, preferiblemente la madre, mejoran las calificaciones en aquellas asignaturas en que se requiere un mayor esfuerzo cognitivo (Cladellas et al., 2017). Además, más allá de las calificaciones, la implicación conjunta, de padres y madres, supone un elemento de acercamiento entre familia y escuela, de manera que los progenitores tendrán conocimiento de lo que acontece en el colegio y, por consiguiente, el menor incrementará su sentimiento de pertenencia al centro educativo (Pozzoli et al., 2022).

Si bien la situación de aprendizaje a distancia generada por el confinamiento ha sido calificada de estresante y emocionalmente

agotadora (Pozzoli et al., 2022), los resultados obtenidos en este estudio enfatizan significativamente la incapacidad parental para ejercer el rol académico, tanto en padres como en madres, siendo mayor en aquellos que se encuentran en paro.

En este sentido, Andreucci-Annunziata et al. (2021) evidencian la dificultad para comprender el *currículum* por parte de padres y madres, especialmente si son inmigrantes, así como la necesidad de recurrir a apoyos externos para suplir estas carencias. De hecho, los resultados también dejan constancia de que las familias sin trabajo perciben en mayor medida la necesidad de apoyo y atención durante la pandemia y, significativamente, en las madres activas frente a los padres. Además, la falta de apoyo y preparación de los docentes y las familias agudizaron los conflictos y elementos de estrés, erosionando las relaciones intrafamiliares.

De forma general, los progenitores quieren ayudar con los deberes escolares, a pesar de sentirse frustrados por la falta de tiempo (Rogero-García, 2020). Significativamente, los datos recabados señalan como obstáculo de las tareas escolares, la escasez de tiempo de las madres en paro o con jornada parcial. Al respecto, Pozzoli et al. (2022) reconocen que en ambientes familiares tranquilos, organizados y solidarios, en los que existe tiempo para el apoyo, los estudiantes presentan menos dificultades para realizar los deberes y regulan mejor sus emociones en situaciones estresantes.

Conclusiones

Finalmente, la percepción parental de los cambios experimentados durante el Covid en relación con los deberes escolares se relaciona estadísticamente con la situación laboral, atribuyendo una mayor promoción de los efectos positivos y necesidades de apoyo en las madres que se encuentran en paro o en ERTE. De hecho, los progenitores desempleados están más estresados y les resulta más difícil lidiar con las múltiples tensiones que impone

la cuarentena, como el cuidado del aprendizaje de sus hijos, la falta de recursos, carencia de conocimientos y problemas organizativos.

A modo de limitaciones-proyección se espera completar este estudio con una perspectiva comparada a nivel internacional, de manera que se puedan extraer las diferencias entre la realidad de diversos países desde una misma medición. Además, los deberes escolares pueden ser abordados en un estudio próximo con una metodología mixta que integre tanto lo cuantitativo como lo cualitativo, que permita identificar nuevos aspectos a considerar y contemplar también diferentes roles de la comunidad educativa como informantes, no solo los progenitores.

También sería de interés recabar datos internacionales, de países de Europa o Latinoamérica, para incentivar estudios comparativos, atendiendo a diferentes mercados laborales y pautas de crianza culturalmente diferentes, que permitan esbozar buenas prácticas de conciliación. En cualquier caso, y pese a las limitaciones señaladas, se reconoce que el modelo explicativo de las tareas escolares para casa es complejo, que más allá de las variables personales del estudiante o escolares, se debe prestar igual atención a las variables familiares, como el caso del género.

Situar el acompañamiento en el estudio como un elemento de competencia parental, que responde a las dinámicas interpersonales y que se ve afectada por la relación familia-escuela que se establezca, puede ser considerada como una de las principales aportaciones de este estudio a la comunidad científica. Respecto al impacto socioeconómico, cabe señalar el énfasis de la ocupación laboral, de aquí en adelante, en los estudios sobre esta temática, pues en ocasiones ha sido olvidada, así como la perspectiva de género, puesto que existen diferencias no solo en lo laboral sino también en las prácticas intrafamiliares.

Referencias bibliográficas

Andreucci-Annunziata, P., Mansilla-Turra, C., y Montecino-Ávila, C. (2021).

Inclusión Educativa y Parentalidad Positiva: La perspectiva de niños y niñas inmigrantes venezolanos/as de primer ciclo escolar en escuelas públicas de Santiago de Chile. *Educación*, 30(59), 172-192. <https://dx.doi.org/10.18800/educacion.202102.009>

Bailén, E., y Polo, I. (2016). Deberes escolares: El reflejo de un sistema educativo. *Avances en Supervisión Educativa*, (25), 1-36. <https://doi.org/10.23824/ase.v0i25.543>

Bempechat, J. (2019). The case for (quality) homework: Why it improves learning, and how parents can help. *Education Next*, 2019, 36-44. <https://www.educationnext.org/case-for-quality-homework-improves-learning-how-parents-can-help/>

Bernal-Ruiz, F., Rodríguez-Vera, M., González-Campos, J., y Torres-Álvarez, A. (2018). Competencias parentales que favorecen el desarrollo de funciones ejecutivas en escolares. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 16(1), 163-176. <https://doi.org/10.11600/1692715x.16109>

Bonal, X., y González, S. (2021). Educación formal e informal en confinamiento: Una creciente desigualdad de oportunidades de aprendizaje. *Revista de la Asociación de Sociología de la Educación (RASE)*, 14(1), 44-62. <https://doi.org/10.7203/RASE.14.1.18177>

Cladellas, R., Castelló, A., Clariana, M., y Badia, M. (2017). Horarios laborales de los progenitores y su incidencia en el rendimiento académico de alumnos de primaria. Efectos diferenciales del género. *Revista Portuguesa de Educação*, 30(1), 135-155. <https://doi.org/10.21814/rpe.9512>

Del Prado, M., Alonso-Tapia, J., y Simón, C. (2021). Implicación parental y clima

- motivacional de la familia desde la percepción de los padres: Validación transcultural del cuestionario CMF-P. *Anales de Psicología*, 37(2), 323-333. <https://doi.org/10.6018/analesps.342731>
- Delfin-Ruiz, C., Saldaña, C., Cano, R., y Peña, E. J. (2021). Caracterización de los roles familiares y su impacto en las familias de México. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(E-3) 128-138. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i.36497>
- Fernández, M. J., Pérez, L., y Sánchez, S. (2021). Escuela pública y COVID-19: dificultades sociofamiliares de educación en confinamiento. *Publicaciones*, 51(3), 463-479. <https://doi.org/10.30827/publicaciones.v51i3.15981>
- Fernández-Freire, L., Rodríguez-Ruiz, B., y Martínez-González, R.-A. (2019). Padres y madres ante las tareas escolares: La visión del profesorado. *Aula Abierta*, 48(1), 77-84. <https://doi.org/10.17811/rife.48.1.2019.77-84>
- Fernández-García, C.-M., García-Pérez, O., y Rodríguez-Pérez, S. (2016). Los padres y madres ante la toma de decisiones académicas de los adolescentes en la Educación Secundaria: Un estudio cualitativo. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 21(71), 1111-1133. <https://comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/104>
- Gil-Noguera, J. A., Hernández-Prados, M. Á., y Álvarez-Muñoz, J. S. (2023). Tareas escolares en tiempos de confinamiento Covid-19. Percepción familiar en función de las variables escolares. *Revista de Investigación Educativa*, 41(1), 281-298. <https://doi.org/10.6018/rie.520951>
- Hernández, M. Á. (2014). La familia desde la pedagogía de la alteridad. En P. Ortega (Coord.), *Educación en la alteridad* (pp. 173-193). Redipe y Editum.
- Hernández-Prados, M. Á., y Álvarez, J. S. (2023). Ocio familiar de adolescentes en contextos rurales: Influencia de la edad. *Revista de Investigación en Educación*, 21(2), 226-241. <https://doi.org/10.35869/reined.v21i2.4601>
- Hernández-Prados, M. D. L. A., y Gil-Noguera, J. A. (2022). El papel de la familia en la realización de los deberes escolares. *Revista Electrónica Educare*, 26(2), 1-18. <https://doi.org/10.15359/ree.26-2.16>
- Magalhães, P., Ferreira, D., Cunha, J., y Rosário, P. (2020). Online vs traditional homework: A systematic review on the benefits to students' performance. *Computers & Education*, 152, 103869. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103869>
- Martínez, I. V., Chinchay, S. S., Zavala, A., y Luján-Vera, P. E. (2022). Síndrome de Burnout en los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Sullana-Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(3), 272-282. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i3.38473>
- Martínez-González, R. A., Iglesias-García, M. T., y Pérez-Herrero, M. H. (2021). Validación de la escala de competencias parentales emocionales y sociales para madres (ECPES-M). *Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria*, (37), 69-82. https://doi.org/10.7179/PSRI_2021.37.04
- Ministerio de Educación y Formación Profesional (2021). *Datos y cifras. Curso Escolar 2021/2022*. <https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:b9311a59-9e97-45e6-b912-7efe9f3b1f16/datos-y-cifras-2021-2022-espanol.pdf>
- Muñoz, J. L., y Lluch, L. (2020). Educación y Covid-19: Colaboración de las

- familias y tareas escolares. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, 9(3), 1-15. <https://revistas.uam.es/riejs/articulo/view/12182>
- Ortega, P. (2016). La ética de la compasión en la pedagogía de la alteridad. *Revista Española de Pedagogía*, 74(263), 243-264. <https://reunir.unir.net/handle/123456789/5055>
- Pozzoli, T., Gini, G., y Scrimin, S. (2022). Distance learning during the COVID-19 lockdown in Italy: The role of family, school, and individual factors. *School Psychology*, 37(2), 183. <https://doi.org/10.1037/spq0000437>
- Pressman, R. M., Sugarman, D. B., Nemon, M. L., Desjarlais, J., Owens, J. A., y Schettini-Evans, A. (2015). Homework and family stress: With consideration of parents' self confidence, educational level, and cultural background. *The American Journal of Family Therapy*, 43(4), 297-313. <https://doi.org/10.1080/01926187.2015.1061407>
- Requejo, G., Villa, M. S., Ruiz, L., y Rojas, E. E. (2023). Síndrome de burnout en trabajadores empresariales en Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(3), 470-483. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i3.40731>
- Rogero-García, J. (2020). La ficción de educar a distancia. *Revista de Sociología de la Educación (RASE)*, 13(147), 174-182. <https://doi.org/10.7203/rase.13.2.17126>
- Suárez, N., Fernández, E., Regueiro, B., Rosário, P., Xu, J., y Núñez, J. C. (2022). Parental involvement in homework during Covid-19 confinement. *Psicothema*, 34(3), 421-428. <https://doi.org/10.7334/psicothema2021.532>
- Torío, S., Fernández, C. M., Inda, M., Viñuela, M. P., García, O., Rodríguez, M. D. C., Martínez, M. L., Rodríguez, M., y Rivoir, M. E. (2022). *Guía para promover una Parentalidad Positiva. Estrategias educativas de apoyo para padres y madres con hijos e hijas entre 0-12 años de edad*. Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones.